

EDN YPRSYK

DOI 10.5281/zenodo.13789793

УДК 633.17:633.174

Червяков И. В.¹, Камбулов С. И.^{1,2}, Пахомов В. И.^{1,2}

СИЛА СВЯЗИ ЗЕРНА СОРГО ЗЕРНОГРАДСКОЕ 88 С МЕТЕЛКОЙ В ФАЗЕ ПОЛНОЙ СПЕЛОСТИ

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Реферат. При создании и совершенствовании средств обмолота метелочных культур, в частности сорго, необходимы данные о их физико-механических свойствах. Также это необходимо при теоретических расчетах и моделировании процесса обмолота до проведения натуральных экспериментов. Усилие, необходимое для разрушения связи зерна с метелкой, является важным показателем при расчете как параметров режимов работы уборочного агрегата, так и необходимой прочности рабочих органов, а в случае очеса – прочности очесывающих гребенок. Цель исследований – определить усилие отрыва боковой ветви и зерновки от метелки сорго сорта Зерноградское 88 для дальнейшей модернизации конструкции очесывающей жатки. Исследования проведены в отделе механизации растениеводства «Аграрного научного центра “Донской”» в 2023 г. На созданных лабораторных установках, оснащенных цифровыми динамометрами сжатия-растяжения «Мегеон», были определены усилия отрыва зерновки и боковой ветви от метелки сорго сорта Зерноградское 88 в фазе полной спелости зерна (влажностью 12,3 %). Метелка условно была разделена на три зоны: нижнюю, центральную и верхнюю. Нижней и верхней зоне соответствовало по 20 % длины метелки, а центральной – 60 %. Также была выдвинута гипотеза о наличии существенных отличий в значениях усилия отрыва зерновки и боковой ветви, находящихся в разных зонах метелки. Усилия отрыва боковой ветви от метелки сорго сорта Зерноградское 88 составили для нижней, центральной и верхней зоны 41,9 Н, 24,5 Н и 14,5 Н соответственно. Значения усилия отрыва боковой ветви существенно отличаются во всех зонах метелки. Усилия отрыва зерновки от метелки сорго сорта Зерноградское 88 составило для нижней, центральной и верхней зоны 1,382 Н, 1,191 Н, 1,105 Н соответственно. При этом существенные отличия усилия отрыва наблюдали у зерновок в нижней зоне по сравнению с верхней и центральной.

Ключевые слова: сорго, Зерноградское 88, физико-механические свойства, усилие отрыва, очес, уборка.

Для цитирования: Червяков И. В., Камбулов С. И., Пахомов В. И. Сила связи зерна сорго Зерноградское 88 с метелкой в фазе полной спелости // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 248–255. EDN: YPRSYK. DOI: 10.5281/zenodo.13789793.

For citation: Chervyakov I. V., Kambulov S. I., Pakhomov V. I. Strength of the sorghum grain connection to the panicle in the phase of full ripeness on the example of variety 'Zernogradskoe 88' // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 248–255. EDN: YPRSYK. DOI: 10.5281/zenodo.13789793.

Введение

При выращивании сорго, а особенно его зерновых сортов, хозяйства сталкиваются с осложнениями при его уборке. Зерно достигает уборочной влажности в то время, как стебель и листья растений все еще имеют влажность 50 % и более [1, 2]. При уборке такого массива комбайнами, агрегатированными традиционными жатками сплошного среза, в процессе обмолота происходит смешивание зерна с влагой, выделенной из стеблей и листьев, что приводит к

увеличению влажности самого зерна, понижению его качественных показателей, в том числе и всхожести [3–5]. Зерно после уборки требует дополнительной сушки. В качестве одного из методов уборки может применяться ручная или частично механизированная уборка путем срезания метелки сорго, последующая их сушка и обмолот метелок уже после сушки. Но данный процесс очень трудоёмкий и годится для небольших делянок при селекционной деятельности.

Одним из путей решения проблемы уборки сорго является его уборка очесывающими или инерционно-очесывающими жатками, которые агрегированы с серийными комбайнами различных производителей [6, 7]. В этом случае в молотилку комбайна попадет в основном зерновая масса с элементами метелки и листьев [8]. Благодаря высокой прочности стеблей сорго их отрыв практически не происходит, а отрываются либо боковые ветви с зерном, либо сами зерновки от метелки и часть листьев в верхней части стебля растений [9]. Это позволяет сохранить влажность зерна при обмолоте практически неизменной [2]. Очесом сорго различных сортов уже занимаются как отдельные хозяйства в сотрудничестве с производителями очесывающих жаток (рисунок 1А) [10], так и различные научные организации. Для этого используют опытные или серийные образцы очесывающих жаток (рисунок 1Б), но уровень потерь пока превышает допустимые значения [11].

Рисунок 1 – Работа очесывающей жатки «Эффекта» с шириной захвата 7,2 м, агрегированной с комбайном «Тогум 750» (А), и жатки «Южанка» с шириной захвата 6 м, агрегированной с комбайном «Acros 530» (Б), на уборке сорго

На данный момент очесывающие устройства применяют при уборке пшеницы, ячменя, льна и некоторых других культур. Если удастся добиться высоких показателей качества уборки очесывающей жаткой сорго, это будет важным конкурентным преимуществом и позволит расширить применение выпускаемых очесывающих устройств.

Физико-механические характеристики сорго, в частности зернового сорго, значительно отличаются от свойств других убираемых очесывающей жаткой культур (пшеницы, ячменя, льна). Они имеют очень прочный стебель и метелку большого размера. Очевидно, что для уборки с минимальным уровнем потерь потребуется внести изменения и в конструкцию очесывающей жатки. Для того, чтобы спрогнозировать, какие именно изменения позволят получить минимальный уровень потерь при наименьшем наборе изменений в конструкцию очесывающей жатки и сохранении её универсальности, необходимо изучить и определить физико-механические свойства, влияющие на это. Одними из таких параметров являются значения усилий, которые необходимы для отрыва зерновки сорго от метелки и отрыва боковой ветви от главной оси метелки.

Цель исследований – определить усилие отрыва боковой ветви и зерновки от метелки сорго сорта Зерноградское 88 для дальнейшей модернизации конструкции очесывающей жатки.

Материалы и методы исследований

Материалом для исследования служили растения зернового сорго сорта Зерноградское 88. Этот сорт обладает набором свойств, характерным для зернового сорго, поэтому и был выбран в качестве образца [12]. Сорт раннеспелый (период от всходов до полной спелости зерна 94–96 дней), низкорослый (высота растений 92–100 см). Метёлка длиной 28–29 см, симметричная, опушенная, прямостоячая, рыхлая, массой 30–32 г, расстояние от раструба верхнего листа до первой веточки метелки 8–10 см. Листья зеленые, ланцетовидные, длиной 56–59 см, шириной 7–8 см. Зерно эллиптической формы, белое, заметно открытое, вымолачивается умеренно. Масса 1000 семян – 26–32 г. Сорт внесён в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2013 г., защищен патентом № 7148 (Патентообладатель: ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской») [13]. В условиях 2023 г. на исследуемом участке урожайность составляла 5,5 т/га. Влажность зерна при исследовании составляла 12,3 %.

При анализе литературных источников не было найдено данных о значениях усилия отрыва зерновки сорго от метелки, в том числе в зависимости от зоны расположения зерновки в метелке. Нами предлагается аналогичное колосу пшеницы [14] деление метелки на зоны где I зона (нижняя) составляет 20 % длины метелки, II зона (центральная) – 60 %, III зона (верхняя) – 20 % соответственно. Структура метелки с делением на зоны представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема метелки сорго зернового

Для проведения измерений изготовили лабораторные установки, представленные на рисунке 3А и 3Б, в качестве измерительного прибора применяли динамометры «Мегеон 03100» (рисунок 3А) и «Мегеон 03020» (рисунок 3Б), представленные на рисунке 3В с погрешностью измерения 0,2 %. Два динамометра использовали по причине измерения усилий, значительно отличающихся друг от друга. Усилие, требуемое для отрыва боковых ветвей, достигало значений 80 Н, а для отрыва зерна от боковой ветви – не превышало 4 Н. Использование двух установок, оснащенных динамометрами с разными диапазонами измерения, позволяет получить большую точность при проведении исследований.

Для проведения исследований были заготовлены метелки сорго Зерноградское 88, которые упаковывали индивидуально в полиэтиленовые пакеты вместе с бирками (с информацией о влажности, сорте, дате и месте взятия пробы) и транспортировали к месту измерения. Далее по очереди по одному закрепляли в зажиме 4 исследуемую метелку обратно направлению роста (рисунок 3А), после чего при помощи пинцета вертикально вниз отделяли от метелки боковую ветвь в соответствующей опыту зоне. После отделения от главной оси метелки боковой ветви ее фиксировали в держатель 4 (рисунок 3Б) второй лабораторной установки, оборудованной динамометром сжатия-растяжения «Мегеон 03020» (рисунок 3В). Затем при помощи пинцета вертикально вниз отделяли от боковой ветви зерновку.

Рисунок 3 – Кинематическая схема стойки держателя динамометра «Мегеон» с метелкой (А) и боковой веткой I порядка (Б) сорго, динамометр сжатия растяжения «Мегеон 03020» (В)

Примечание. 1 – основание; 2 – вертикальная стойка; 3 – динамометр «Мегеон»; 4 – держатель (зажим) колоса; 5 – метелка сорго; 6 – боковая ветвь I порядка.

При отделении боковой ветви зерновки сорго фиксировали отображаемое на экране динамометра максимальное усилие и заносили в таблицу измерений. Объем выборки составил 108 значений по 36 значений на каждую зону метелки.

Авторы выдвинули гипотезу, заключающуюся в том, что между любыми зонами существует различие в средних значениях усилий, соответственно нулевая гипотеза состояла в равенстве средних значений усилия отрыва боковой ветви зерновки от метелки в трех зонах.

Результаты и их обсуждение

Отделенные от главной оси метелки боковые ветви в разных зонах метелки сорго сорта Зерноградское 88 представлены на рисунке 4А. Также на рисунках 4Б, 4В показаны лабораторные установки в процессе работы.

Средние значения и статистические характеристики усилия отрыва боковой ветви и зерновки от метелки сорго сорта Зерноградское 88 с делением на зоны и без него приведены в таблице 1.

Как видно из данных в таблице 1, средние значения усилия отрыва боковой ветви от метелки в разных зонах отличаются кратно. Такая разница уже на стадии анализа результатов описательной статистики говорит о вероятном наличии существенной разницы между ними. При этом максимальные значения наблюдаются в нижней зоне, значения в которой достигают 80 Н. Максимальное усилие при отрыве зерновки составило 3,8 Н в верхней зоне.

Полученные значения усилия отрыва от метелки сорго боковой ветви и зерновки проверены на соответствие нормальному распределению с помощью критерия χ^2 Пирсона. По результатам проверки все данные подчиняются закону нормального распределения.

Для определения разности средних значений и опровержения нулевой гипотезы по усилию отрыва боковой ветви от метелки воспользуемся показателем «наименьшая существенная разница» при уровне значимости 0,95 ($НСР_{0,05}$). Данные анализа приведены в таблице 2. Все зоны имеют существенные различия в усилиях отрыва боковой ветви от главной оси метелки сорго сорта Зерноградское 88. При этом само значение усилия отрыва уменьшается от нижней зоны к верхней.

Рисунок 4 – Боковые ветви сорго сорта Зерноградское 88 отделенные в нижней, центральной и верхней зоне (А), лабораторная установка с закрепленной метелкой (Б) и боковой ветвью (В)

Таблица 1 – Значения усилия отрыва боковой ветви от метелки сорго сорта Зерноградское 88

Статистический показатель	Усилие отрыва боковой ветви, Н			
	зоны метелки			без деления на зоны
	низ	центр	верх	
Среднее значение, Н	41,9	24,5	14,5	25,4
Стандартная ошибка	1,19	0,71	0,38	0,7
Медиана, Н	41,6	23,6	14,6	20,8
Стандартное отклонение	11,3	7,7	4,2	13,4
Асимметричность	0,74	0,54	0,76	1,1
Максимум	80,8	45,4	29,5	80,8
	усилие отрыва зерновки, Н			
Среднее значение, Н	1,382	1,191	1,105	1,226
Стандартная ошибка	0,055	0,051	0,058	0,032
Медиана, Н	1,302	1,092	0,962	1,113
Стандартное отклонение	0,673	0,621	0,707	0,676
Асимметричность	0,62	0,71	1,04	0,76
Максимум, Н	3,165	3,228	3,773	3,773

Таблица 2 – Результат сравнительной оценки по критерию НСР_{0,05} средних значений усилия отрыва боковой ветви от метелки в зависимости от зоны отрыва

Взаимодействие факторов	НСР _{0,05} (Fisher LSD)	Абсолютная разница между средними, Н	Наличие/отсутствие существенной разницы в средних значениях
Низ – центр	2,85	17,4	наличие
Низ – верх	2,37	27,4	наличие
Центр – верх	1,78	9,9	наличие

В таблице 3 приведены результаты определения НСР_{0,05} для значений усилия отрыва зерновки от метелки в разных зонах.

Таблица 3 – Результат сравнительной оценки по критерию НСР_{0,05} средних значений усилия отрыва зерновки от метелки в зависимости от зоны отрыва

Взаимодействие факторов	НСР _{0,05} (Fisher LSD)	Абсолютная разница между средними, Н	Наличие/отсутствие существенной разницы в средних значениях
Низ – центр	0,150	0,191	наличие
Низ – верх	0,152	0,277	наличие
Центр – верх	0,118	0,086	отсутствие

Существенная разница наблюдается только в двух вариантах – низ – центр и низ – верх. Это говорит о том, что нижняя зона отличается от верхней и центральной зоны, но эта разница составляет 0,191 Н и 0,277 Н соответственно. При этом разница между отрывом зерновки и отрывом боковой ветви достигает значений в 75 Н (см. таблицу 1). Из приведенных значений следует, что при уборке очесом сорго зернового сорта Зерноградское 88 и других аналогичных ему по своим свойствам сортов необходимо для снижения затрат энергии стремиться к выделению зерновки из метелки без отрыва боковой ветви (см. рисунок 2).

Выводы

В ходе проведения исследований были установлены значения и статистически подтвержденные различия в усилиях отрыва боковой ветви в нижней, центральной и верхней зоне метелки сорго сорта Зерноградское 88. При этом на нижнюю, центральную, верхнюю зону соответственно приходилось 20, 60 и 20 % длины метелки. Максимальные значения наблюдали в нижней зоне метелки, где среднее значение усилия отрыва боковой ветви составляло 41,9 Н, а максимальное – 80,8 Н. Минимальные значения приходились на верхнюю зону со средним значением 14,5 Н, а максимальным – 29,5 Н. В центральной зоне среднее значение усилия отрыва боковой ветви составило 24,5 Н, а максимальное – 45,4 Н.

Среднее значение усилия отрыва зерновки сорго сорта Зерноградское 88 составили 1,382 Н, 1,191 Н, 1,105 Н в нижней, центральной и верхней зоне метелки соответственно. При этом статистически значимую разницу имеют усилия отрыва зерновки в нижней зоне метелки по сравнению с усилиями отрыва, необходимых в центральной и верхней зоне.

Литература

1. Ряднов А. И., Седов А. В., Курахтенков А. К. Факторы, влияющие на показатели использования соргоуборочных машин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 1(69). С. 448–456. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-01-49.
2. Бурьянов А. И., Бурьянов М. А., Червяков И. В., Ковтунов В. В. Совершенствование технологии уборки сорго // Зерновое хозяйство России. 2017. № 4(52). С. 45–48.
3. He Q., Wang Q., Geng D., Li D., Niu L., Ma J., Zhang C., Ming J., Ni L. Design and experiment of grain lifter for sorghum harvester // Appl. Sci. 2023. Vol. 13. Art. No. 13168. DOI: 10.3390/app132413168.
4. Ryadnov A., Fedorova O., Sharipov R., Baril V. Sorghum harvester work quality assessment // IOP Conference. Series: Earth and Environmental Science. “3rd International Scientific Conference on mathematical modeling of technical and economic systems in agriculture” (MMTES 2020). 2021. Vol. 786. Art. No. 012030. DOI: 10.1088/1755-1315/786/1/012030.
5. Yousif L., Babiker E. Performance of combine harvesters for sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) in the mechanized rain fed schemes of Eastern Sudan // University of Khartoum Journal of Agricultural Sciences. 2023. Vol. 25. DOI: 10.53332/uofkjas.v25i1.1798.
6. Atis I., Konuskan O., Duru M., Gozubenli H., Yilmaz S. Effect of harvesting time on yield, composition and forage quality of some forage sorghum cultivars // Int. J. Agric. Biol. 2012. Vol. 14. P. 879–886.
7. Kassie A. A., Shimles H., Addisu H. Design and numerical analysis of a sorghum reaper machine // In book: Advancement of science and technology in sustainable manufacturing and process engineering. Green energy and technology. Cham: Springer, 2023. P. 71–108. DOI: 10.1007/978-3-031-41173-1_5.
8. Ряднов А. И., Федорова О. А. Повышение производительности соргоуборочного комбайна // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. С. 225.
9. Ряднов А. И., Федорова О. А. Теоретическая модель обмола метелочных культур инерционно-очесным молотильно-сепарирующим устройством // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. С. 253.
10. Жатка очесывающая навесная «Эффекта» (9,6м.) | АГРОЦЕНТР-ЮГ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://agrocenr-ug.ru/technics/zhatka-otechestvennaya-navesnaya-yuzhnaya-6m-2-2/> (дата обращения 20.02.2024).
11. Шабанов Н. П., Овчаренко Ф. А. Экспериментальное обоснование параметров устройства для уборки зернового сорго очесом на корню // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. № 1(12). С. 90–95.
12. Ковтунов В. В., Сухенко Н. Н., Лушпина О. А., Репешко Ю. В. Оценка коллекционных образцов сорго зернового для селекции новых сортов // Зерновое хозяйство России. 2022. №. 14(4). С. 46–51. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-82-4-46-51.

13. Патент РФ № 7148: Зерноградское 88 // Авторы: Горпиниченко С. И., Лушпина О. А., Ковтунов В. В., Беседа Н. А., Игнатьева Н. Г., Муслимов М. Г., Метлина Г. В.: Правообладатель: ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской». 06.12.2010. Бюлл.: № 5.
14. Бурыанов А. И., Червяков И. В., Колинько А. А., Пахомов В. И., Ионова Е. В., Хлыстунов В. Ф. Методы и результаты определения естественной силы связи зерна с колосом в период созревания и полной спелости // Зерновое хозяйство России. 2018. № 6. С. 21–25. DOI: 10.31367/2079-8725-2018-60-6-21-25.

References

1. Ryadnov A. I., Sedov A. V., Kurakhtenkov A. K. Factors affecting the use of sorghum harvesting machines // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2023. No. 1(69). P. 448–456. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-01-49.
2. Buryanov A. I., Buryanov M. A., Chervyakov I. V., Kovtunov V. V. Improvement of harvesting technology of sorghum // Grain Economy of Russia. 2017. No. 4(52). P. 45–48.
3. He Q., Wang Q., Geng D., Li D., Niu L., Ma J., Zhang C., Ming J., Ni L. Design and experiment of grain lifter for sorghum harvester // Appl. Sci. 2023. No. 13. Art. No. 13168. DOI: 10.3390/app132413168.
4. Ryadnov A., Fedorova O., Sharipov R., Baril V. Sorghum harvester work quality assessment // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. “3rd International Scientific Conference on mathematical modeling of technical and economic systems in agriculture” (MMTES 2020). 2021. No. 786. Art. No. 012030. DOI: 10.1088/1755-1315/786/1/012030.
5. Yousif L., Babiker E. Performance of combine harvesters for sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) in the mechanized rain fed schemes of Eastern Sudan // University of Khartoum Journal of Agricultural Sciences. 2023. No. 25. DOI: 10.53332/uofkjas.v25i1.1798.
15. Atis I., Konuskan O., Duru M., Gozubenli H., Yilmaz S. Effect of harvesting time on yield, composition and forage quality of some forage sorghum cultivars // Int. J. Agric. Biol. 2012. No. 14. P. 879–886.
16. Kassie A. A., Shimles H., Addisu H. Design and numerical analysis of a sorghum reaper machine // In book: Advancement of science and technology in sustainable manufacturing and process engineering. Green energy and technology. Cham: Springer, 2023. P. 71–108. DOI: 10.1007/978-3-031-41173-1_5.
6. Ryadnov A. I., Fedorova O. A. Increased productivity sorghum combine harvester // Modern Problems of Science and Education. 2015. No. 2-1. P. 225.
7. Ryadnov A. I., Fedorova O. A. A theoretical model of threshing metaloona cultures inertial accesem threshing-separating device // Modern Problems of Science and Education. 2015. No. 2-1. P. 253.
8. Mounted stripping header “Effecta” (9.6m). AGROCENTER-YUG [Electronic resource]. Access point: <https://agrocentr-ug.ru/technics/zhatka-otechestvennaya-navesnaya-yuzhnaya-6m-2-2/> (reference’s date 20.02.2024).
9. Shabanov N. P., Ovcharenko F. A. Experimental substantiation of the parameters of a device for harvesting grain sorghum by tow on the standing // Proceedings of the Tavria State agrotechnological university. 2012. No. 1(12). P. 90–95.
10. Kovtunov V. V., Sukhenko N. N., Lushpina O. A., Repeshko Yu. V. Estimation of the collection grain sorghum samples for breeding of new varieties // Grain Economy of Russia. 2022. No. 14(4). P. 46–51. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-82-4-46-51.
11. Patent RF No. 7148. Zernogradskoe 88 // Authors: Gorpnichenko S. I., Lushpina O. A., Kovtunov V. V., Beseda N. A., Ignatieva N. G., Muslimov M. G., Metlina G. V. Patent holder: Agricultural Research Center “Donskoy”. 06.12.2010. Bull.: No. 5.
12. Buryanov A. I., Chervyakov I. V., Kolinko A. A., Pakhomov V. I., Ionova E. V., Khlystunov V. F. Methods and results of identification of natural interconnection of grain and an ear during ripening and complete ripeness // Grain Economy of Russia. 2018. No. 6. P. 21–25. DOI: 10.31367/2079-8725-2018-60-6-21-25.

UDC 633.17:633.174

Chervyakov I. V., Kambulov S. I., Pakhomov V. I.

STRENGTH OF THE SORGHUM GRAIN CONNECTION TO THE PANICLE IN THE PHASE OF FULL RIPENESS ON THE EXAMPLE OF VARIETY ‘ZERNOGRADSKOE 88’

Summary. *When creating and improving means of threshing panicle crops, in particular sorghum, data on their physical and mechanical properties is needed. Furthermore, theoretical calculations and modeling of the threshing process are essential before conducting full-scale experiments. The force required to break the connection between the grain and the panicle is a significant parameter when calculating both the parameters of the operating modes of the harvesting unit and the required strength of the working elements. In the case of stripping, this refers to the strength of the stripping combs. The purpose of the research was to determine the force required for the separation of a lateral branch and grain from a panicle of sorghum of the ‘Zernogradskoe 88’ variety. The research was carried out at the Department of Mechanization of Crop*

Production of the Agricultural research center “Donskoy” in 2023. The force required for the separation of the grain and lateral branches from the panicle of sorghum (variety ‘Zernogradskoe 88’) in the phase of full grain ripeness (moisture content – 12.3 %) was determined using laboratory installations equipped with digital compression-tension dynamometers “Megeon”. In this case, the panicle was conventionally divided into three zones: lower, central and upper. The lower and upper zones corresponded to 20% of the length of the panicle, while central – to 60 %. It was also hypothesized that significant differences would be observed in the values of the force required for the separation of the grain and the lateral branch located in different zones of the panicle. The force required for the separation of the lateral branch from the panicle was found to be 41.9 N, 24.5 N and 14.5 N for the lower, central and upper zones, respectively. The values of the force required for the separation of the lateral branch demonstrated considerable variation across all zones of the panicle. The force required for the separation of the grain from the panicle of the sorghum variety ‘Zernogradskoe 88’ were 1.382 N, 1.191 N and 1.105 N for the lower, central and upper zones, respectively. At the same time, significant differences in the separation force were observed for grain in the lower zone compared to the upper and central zones.

Keywords: *sorghum, variety ‘Zernogradskoe 88’, physical and mechanical properties, separation force, stripping, harvesting.*

Червяков Иван Владимирович, кандидат технических наук, научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: bern7771@rambler.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры Технологии и оборудование переработки продукции АПК ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: kambulov.s@mail.ru

Пахомов Виктор Иванович, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; заведующий кафедрой Технологии и оборудование переработки продукции АПК ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: v.i.pakhomov@mail.ru.

Chervyakov Ivan Vladimirovich, Cand. Sc. (Tech), researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE “Agricultural research center «Donskoy»”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: bern7771@rambler.ru.

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE “Agricultural research center «Donskoy»”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Pakhomov Viktor Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), corresponding member of the Russian Academy of Sciences, director of the SSE “Agricultural research center «Donskoy»”; 14, Lenina str., Zernograd, Rostov Region, 347740; head of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: v.i.pakhomov@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0505-2022-0006 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 23.05.2024.

Дата принятия к печати – 15.06.2024.